

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟΑ (BRANDING) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ

1. Βοσειδή βοσκής στη Φινλανδία 2. Δασικοί βοσκότοποι στη Νότια Φινλανδία 3. Δασικοί βοσκότοποι στην ανατολική Φινλανδία 4. Βόσκηση προβάτων στη Φινλανδία (Φωτογραφίες: Tanja Kähkönen)

ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ

Η πιστοποίηση αποτελεί έναν τρόπο δημιουργίας εμπορικής ταυτότητας (branding), προβάλλοντας μια εικόνα των προϊόντων και υπηρεσιών αγροδασοπονίας προς τους καταναλωτές. Η πιστοποίηση αυξάνει τη διαφάνεια των πρακτικών παραγωγής κρέατος από τους παραγωγούς προς τους καταναλωτές, ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιπτώσεις της παραγωγής τροφίμων στο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα.

Παράλληλα, υποδεικνύει και την προέλευση του κρέατος. Το κρέας των φυσικών βοσκότοπων προέρχεται από ζώα που βόσκουν σε φυσικούς ή ημιφυσικούς βοσκότοπους, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών αγροτικών βιοτόπων, όπως οι δασικοί βοσκότοποι και οι λειμώνες στη Φινλανδία, περιβάλλοντα που διαμορφώθηκαν από την παραδοσιακή κτηνοτροφία με την πάροδο των αιώνων.

Ενώ στο παρελθόν οι φυσικοί και ημιφυσικοί βοσκότοποι αποτελούσαν σημαντικούς βοσκότοπους στο πλαίσιο της παραδοσιακής γεωργίας, σήμερα έχει απομείνει μόνο ένα κλάσμα τους. Πολλές από αυτές τις περιοχές λαμβάνουν κρατική υποστήριξη για τη διαχείριση παραδοσιακών αγροτικών οικοτόπων. Ως αποτέλεσμα, η αφθονία των εντόμων και των φυτών που εξαρτώνται από τη βόσκηση έχει μειωθεί, οδηγώντας σε αλλαγές στη βιοποικιλότητα σε αυτά τα τοπία. Επί του παρόντος, περίπου το ένα τέταρτο των απειλούμενων ειδών στη Φινλανδία ζουν σε φυσικούς και ημιφυσικούς βοσκότοπους και τα χρειάζονται ως ενδιαιτήματά τους.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η πρώτη φινλανδική εκμετάλλευση έλαβε πιστοποίηση για κρέας από φυσικούς βοσκότοπους το 2022. Το κρέας από ζώα που βόσκουν σε φυσικούς και ημιφυσικούς βοσκότοπους παραγόταν στη Φινλανδία και πριν από αυτή την πιστοποίηση και συνεχίζει να παράγεται και χωρίς πιστοποίηση. Ωστόσο, η πιστοποίηση διασφαλίζει για τον καταναλωτή ότι πληρούνται τα κριτήρια του κρέατος από φυσικούς βοσκότοπους, όπως η βόσκηση των ζώων σε φυσικούς βοσκότοπους για τουλάχιστον το 50% της περιόδου βόσκησης. Η συμμόρφωση με τα κριτήρια πιστοποίησης παρακολουθείται μέσω επιθεωρήσεων στις εκμεταλλεύσεις και τακτικής αναφοράς. Η φινλανδική πιστοποίηση για το κρέας από φυσικούς βοσκότοπους εμπνεύστηκε από αντίστοιχη πιστοποίηση στη Σουηδία.

Εκτός από την πιστοποίηση του κρέατος από φυσικούς βοσκότοπους, από το 2022 διοργανώνεται και η «Ημέρα Φυσικής Βόσκησης», μια εκδήλωση κατά την οποία οι αγρότες σε όλη τη Φινλανδία ανοίγουν τις εκμεταλλεύσεις τους στο κοινό, προωθώντας την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τη βόσκηση σε φυσικούς βοσκότοπους.

Σκανάρετε και βρείτε περισσότερο υλικό εδώ:

af4eu.eu

Λέξεις-κλειδιά: Branding, πιστοποίηση, μάρκετινγκ

Funded by
the European Union

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η πιστοποίηση υποστηρίζει τους καταναλωτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την κατανάλωση κρέατος. Στην περίπτωση της πιστοποίησης κρέατος από φυσικούς βοσκότοπους, αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν το ελάχιστο ποσοστό χρόνου κατά το οποίο τα ζώα βόσκουν σε φυσικούς βοσκότοπους κατά την περίοδο βόσκησης και πώς τρέφονται κατά την περίοδο στέγασης. Βασικά, μέσω της πιστοποίησης οι καταναλωτές λαμβάνουν πληροφορίες για θέματα που επηρεάζουν την ευημερία των ζώων. Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη και στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του κρέατος από φυσικούς βοσκότοπους. Τα περιβαλλοντικά οφέλη δεν αναφέρονται απαραίτητα στα κριτήρια πιστοποίησης, αλλά αποτελούν άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της βόσκησης σε φυσικούς και ημιφυσικούς βοσκότοπους, με οφέλη για το οικοσύστημα.

Η βόσκηση σε φυσικούς και ημιφυσικούς βοσκότοπους είναι μία από τις λίγες μεθόδους παραγωγής τροφίμων που έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τη βιοποικιλότητα. Ενώ η βόσκηση αλλάζει τη φυτική κοινότητα μειώνοντας τα θρεπτικά συστατικά και τα πολύ άφθονα φυτικά είδη, δημιουργεί χώρο για πιο σπάνια είδη και εκείνα που εξαρτώνται από τη βόσκηση. Επιπλέον, η κοπριά των ζώων υποστηρίζει τη βιοποικιλότητα δημιουργώντας μικροενδιαιτήματα για είδη που εξαρτώνται από αυτήν. Η συνεχής φυτική κάλυψη σε βοσκότοπους αποτρέπει την έκπλυση θρεπτικών ουσιών στα υδάτινα σώματα και υποστηρίζει τη δέσμευση άνθρακα στο έδαφος. Καθώς δεν υπάρχει ανάγκη για λίπανση ή προετοιμασία του εδάφους, αποφεύγονται οι σχετικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η βόσκηση αποτρέπει την κατάληψη παραδοσιακών αγροτικών βιοτόπων από άλλες χρήσεις, υποστηρίζοντας τόσο τη βιοποικιλότητα όσο και την αξία του τοπίου. Χωρίς βόσκηση, οι παραδοσιακοί αγροτικοί βιότοποι και η βιοποικιλότητά τους θα συνέχιζαν να εξαφανίζονται. Επιλέγοντας κρέας από φυσικούς βοσκότοπους αντί για συμβατικά παραγόμενο κρέας, οι καταναλωτές υποστηρίζουν τη διαχείριση της φύσης και τη συντήρηση των παραδοσιακών αγροτικών βιοτόπων μέσω της βόσκησης.

Η βόσκηση σε φυσικούς και ημιφυσικούς βοσκότοπους μπορεί να μειώσει την καλλιεργητική πίεση στην αρόσιμη γη, καθώς τα ζώα τρέφονται με φυτά που αναπτύσσονται σε φυσικούς και ημιφυσικούς βοσκότοπους και δεν εξαρτώνται πλήρως από τις καλλιέργειες που παράγονται σε αρόσιμη γη. Εκτάσεις που διαφορετικά δεν θα ήταν διαθέσιμες για καλλιέργειας/φυτική παραγωγή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση, μειώνοντας έτσι την πίεση στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις για άλλες γεωργικές χρήσεις, όπως η βόσκηση.

References:

Ala-Siurua, M. 2022. Ensimmäinen maatila Suomessa sai luonnonlaidunilähelle sertifikaatin – Kosken kartanon herefordit tekevät arvokasta ympäristötyötä. Maaseudun Tulevaisuus, 10.6.2022. Available at: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatilois/5b1eaa33-2a63-4904-85d1-0f47ca6acdee?fbclid=IwAR06iRNkaSkVRHoZezO1WvWIT_ch5vERE5EWcOqqEinJRGI64LIXMSS191A [Accessed 2 June 2025].

Frankenhäuser, F. 2022. "Kor som betar rätt på ett visst område är miljömaskiner" – Finland firar sin första naturbetesdag. Available at: <https://yle.fi/a/7-10017820> [Accessed 2 June 2025].

Herlin, I. 2022. Kuluttajatuettujen luonnonlaidunilaidunin tunnettavuudesta ja haluttavuudesta kuluttajien keskuudessa. Available at: <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022120827214> [Accessed 15 May 2025].

Kalliomäki, N. 2014. Luonnonlaidunilaidunin sertifiointiohjelman toteutus Suomessa : Aluetutkimus Länsi-Uudellamaalla. Available at: <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405218954> [Accessed 3 June 2025].

Kähkönen, T. & den Herder, M. 2025. Certification of natural pasture meat in Finland. AF4EU (Agroforestry Business Model Innovation Network) Practice abstract. 1p.

Luonnonlaidunilaidunin tuottajat ry. nd. Usein kysytyt kysymykset. Available at: <https://luonnonlaidunilaidunintuottajat.fi/ukk/> [Accessed 3 June 2025].

Salmi, I. 2024. Näinä maisemat uhkaavat Kadota Suomesta ikuisiksi ajoiksi. Helsingin Sanomat, 13.6.2024. Available at: <https://www.hs.fi/alueet/art-2000010489862.html> [Accessed 2 June 2025].

TANJA KÄHKÖNEN, MICHAEL DEN HERDER

TANJA.KAHKONEN@EFI.INT

Ευρωπαϊκό Δασικό Ινστιτούτο, Φιλανδία

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- Η πιστοποίηση είναι ένας τρόπος για την επωνυμία, για τη δημιουργία μιας εικόνας της αγροδασοπονίας στους καταναλωτές.
- Η πιστοποίηση αυξάνει τη διαφάνεια των πρακτικών παραγωγής δασοβοσκότων κρέατος από τους αγρότες στους καταναλωτές και υποστηρίζει τους καταναλωτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.
- Η επωνυμία αγροδασοπονικών προϊόντων μέσω πιστοποίησης καθιστά τα οφέλη της αγροδασοπονίας πιο ορατά στους καταναλωτές.

Παραδοσιακός αγροτικός βιότοπος που βόσκουν πρόβατα στην Ανατολική Φινλανδία. (Φωτογραφία: Tanja Kähkönen)